

Öğr. Gör. Dr. Tamara Fettahloğlu

<https://orcid.org/0000-0002-8017-2456>

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim ve Organizasyon Böl., Kahramanmaraş / TÜRKİYE
ROR Id:<https://ror.org/03gn5cg19>

Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Ekosisteminde Likidite Sağlayıcılarının Stratejik Rolü ve Riskler

Strategic Role and Risks of Liquidity Providers in the Decentralised Finance (DeFi) Ecosystem

ÖZET

Günümüzde finans sektörü, blokzincir teknolojisinin ve akıllı sözleşmelerin sunduğu yeniliklerle dijital bir dönüşüm yaşamaktadır. Özellikle Merkeziyetsiz Finans (DeFi), geleneksel finansal sistemlerin sınırlarını aşarak daha şeffaf, erişilebilir ve güvenli bir ekosistem sunmaktadır. DeFi, kullanıcıların varlıkları üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmalarını sağlarken, aracı kurumlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu sistemin temel taşlarından biri olan likidite sağlayıcıları, sermaye havuzlarına katkıda bulunarak DeFi platformlarının işleyişine stratejik bir destek sunmaktadır. Ancak, DeFi'nin sunduğu fırsatların yanı sıra çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Bu riskler arasında düzenleyici belirsizlikler, teknolojik zafiyetler ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kayıplar yer almaktadır. Bu çalışmada, DeFi ekosistemindeki likidite sağlayıcılarının rolleri, karşılaştıkları riskler ve bu risklerin nasıl yönetilebileceği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merkeziyetsiz Finans (DeFi), Likidite Sağlayıcıları, Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO).

ABSTRACT

Today, the financial sector is experiencing a digital transformation with the innovations offered by blockchain technology and smart contracts. Decentralised Finance (DeFi), in particular, offers a more transparent, accessible and secure system by breaking the boundaries of traditional financial systems. While DeFi allows users to have direct control over their assets, the deletion process to intermediary institutions is eliminated. Liquidity providers, one of the cornerstones of this system, contribute to capital pools and provide a support where DeFi platforms are stored. However, it was reminded that DeFi brings various risks along with the opportunities it offers. These risks include annual returns, technological vulnerabilities and losses due to market fluctuations. The roles of liquidity providers in this successful DeFi ecosystem, the risks they face and how these risks can be managed are discussed.

Keywords: Decentralized Finance (DeFi), Liquidity Providers, Decentralized Autonomous Organization (DAO).

1. GİRİŞ

Finans olgusu, kökeni insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olup, günümüzde toplumsal yaşamın hemen her alanında etkisini sürdürmektedir (Bektaş, 2023: 124). Tarihte ilk parasal işlemler, bireyler arasında doğrudan gerçekleştirilen takas esasına dayanmaktaydı. Takas ekonomisi, mal ve hizmetlerin herhangi bir aracı olmaksızın karşılıklı değişimi yöntemine dayanan bir ekonomik sistemdir. Ancak bu sistem, malların değişim değerinin belirlenmesindeki güçlükler nedeniyle, evrensel bir değişim aracı ihtiyacını doğurmuş ve bu durum paranın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İlk paraların merkezi bir otoriteye bağlı olmaksızın, farklı coğrafyalarda çeşitli maddelerin para olarak kullanılmasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu maddeler, genellikle nadir bulunan ve toplumlar tarafından değerli kabul edilen nesnelere oluşturmaktaydı. Altın, gümüş, tuz, hayvan boynuzları ve deniz kabukları gibi nesnelere, farklı kültürlerde paranın ilkel formları olarak işlev görmüştür. Yüzyıllar süren parasal evrimin ardından, günümüzde merkeziyetsiz para sistemleri yeniden önem kazanmaya başlamış ve dijital teknolojilerin etkisiyle bu alandaki dönüşüm hız kazanmıştır (Özevin, 2023: 125-126).

Son yıllarda gelişim gösteren merkeziyetsiz finans (DeFi), geleneksel finansal sistemin merkeziyetçi yapısının doğurduğu dezavantajlara alternatif olarak ortaya çıkmış ve finansal hizmetlerin daha demokratik, şeffaf ve kullanıcı odaklı bir biçimde sunulmasını hedefleyen yeni nesil bir finansal yapı ortaya koymuştur (Meraklı, 2021: 1156). Finansal teknolojilerin (fintech) hızlı yükselişi, geleneksel finansal yapılar üzerine inşa edilmiş iş modellerinde önemli dönüşümlere ve hatta bazı durumlarda yapısal

tahribatlara yol açmıştır. Finansal işlemlerin dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi, mobil ödeme sistemlerinden para transferlerine, kredi işlemlerinden varlık yönetimine kadar pek çok alanda hem hizmet sağlayıcılar hem de kullanıcılar açısından yeni bir işleyiş dinamiği oluşturmuştur. Bu dijital dönüşüm, finansal inovasyon sürecini hızlandırarak; yeni iş modellerinin, uygulamaların, süreçlerin ve ürünlerin ortaya çıkmasına olanak tanımış ve finansal hizmetlerin sunum biçiminde köklü değişimlere neden olmuştur (Çakmak ve Bayram, 2022: 697).

DeFi, blok zincir teknolojisinin sunduğu altyapı olanaklarını kullanarak, geleneksel finansal sistemlerin merkezileşmiş yapısına alternatif oluşturmayı amaçlayan yenilikçi bir finansal ekosistem olarak ortaya çıkmıştır. DeFi, bankalar, aracı kurumlar ve devlet gibi merkezi otoritelerin rolünü, önceden belirlenmiş kurallara göre çalışan akıllı sözleşmeler aracılığıyla ortadan kaldırmakta ve işlemlerin doğrudan, güvenilir bir biçimde yürütülmesini mümkün kılmaktadır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar; dijital varlıklarını doğrudan kontrol edebilmekte, borç alma ve verme işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve çeşitli finansal enstrümanlarla ticaret yapabilmektedir. Finansal hizmetlerin blok zincir üzerinde merkeziyetsiz, şeffaf ve herkese açık bir biçimde sunulması, DeFi'nin en temel yapısal avantajlarından biri olarak öne çıkmaktadır (Gözkonan, 2024: 138). Ayrıca, düşük işlem maliyetlerinin sağladığı avantajlarla birlikte, bireylerin coğrafi konumları ve ekonomik koşulları ne olursa olsun finansal hizmetlere erişim imkânı bulabilmeleri, finansal piyasalarda daha dinamik ve rekabetçi bir ortamın oluşmasına katkı sağlamıştır (Topçu, 2023: 180).

DeFi ekosistemi, oldukça geniş ve çeşitlendirilmiş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu kapsamda; kaldırılacak işlemler, vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar, swap sözleşmeleri, sentetik finansal araçlar, geleneksel menkul kıymetlerin tokenizasyonu, kredi temelli istihbarat ve skorlamalar, derecelendirme hizmetleri ile sigorta çözümleri gibi birçok finansal ürün yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin önemli bir kısmı geleneksel finans sisteminde de bulunmakla birlikte, DeFi bu hizmetleri merkeziyetsiz bir yapıda, blok zincir tabanlı ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla sunarak, finansal hizmetlerin sunum biçiminde yapısal bir dönüşüm ve yenilik ortaya koymaktadır.

DeFi, hâlen gelişim sürecinde olan ve büyük ölçüde deneysel nitelik taşıyan bir yapı olması nedeniyle çeşitli risk unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. DeFi tabanlı sistemler; işlem hızı, verimlilik ve düşük kullanıcı maliyetleri açısından geleneksel finansal yapılara kıyasla önemli avantajlar sunmaktadır. Ancak, özellikle likidite protokollerinde ortaya çıkan güvenlik açıkları ile sistemin kullanıcı temelli yapısı, bu alandaki en önemli kırılganlık alanlarını oluşturmaktadır. Ekosistemde yer alan tüm uygulamaların açık kaynak kodlu olması, farklı platformlar arasında benzer ya da doğrudan kopyalanmış projelerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ayrıca, akıllı sözleşmelerde yer alan yazılımsal hatalara bağlı güvenlik açıkları; siber saldırılar, platformların hacklenmesi ve dolandırıcılık amaçlı kötü niyetli projelerin ortaya çıkması gibi ciddi güvenlik tehditlerini beraberinde getirmektedir (Kaplan, 2024: 57).

Bu çalışmada, DeFi ekosistemi ve likidite sağlayıcılarının rolü açıklanarak, DeFi uygulamalarındaki fırsatlar ve riskler incelenecektir. Makale, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: İlk olarak, Merkeziyetsiz Finans ve Likidite Sağlayıcıların Önemi başlığı altında DeFi'nin temel kavramları ve likidite sağlayıcıların ekosistemdeki kritik işlevleri ele alınmıştır. İkinci olarak, DeFi Ekosisteminde Yer Alan Hizmetler ve Platformlar başlığı, merkeziyetsiz borsalar, borç verme protokolleri ve diğer önemli hizmetleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde, Likidite Sağlayıcılarının Karşılaştığı Riskler başlığı altında, düzenleyici belirsizlikler, teknolojik zorluklar ve piyasa riskleri gibi konular detaylandırılmıştır. Son olarak, araştırmanın DeFi ekosisteminin gelecekteki potansiyeli, sonuç bölümünde tartışılmıştır.

2. MERKEZİYETSİZ FİNANS VE LİKİDİTE SAĞLAYICILARIN ÖNEMİ

Geleneksel finansal sistemler, bankalar ve diğer finansal kurumların aracılık rolüne dayalı merkezi bir yapıya sahiptir. Bu sistemler, güvenilirlik ve işlemlerin meşruiyetini sağlarken, erişim kısıtlamaları, şeffaflık eksikliği ve yüksek işlem maliyetleri gibi sınırlamalarla karşılaşmaktadır. Buna karşın, DeFi, blok zincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla araçları ortadan kaldırarak, internet bağlantısı olan herkes için açık ve güvenilir bir finansal ekosistem sunmayı hedeflemektedir. Geleneksel finans, güveni merkezi kurumlara dayandırırken, DeFi, işlemleri bir konsensüs mekanizması ile doğrulayan ve güven gerektirmeyen bir yapı sunmaktadır.

2.1. Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Nedir?

Merkeziyetsiz finans (DeFi), dijital varlıklar ve blokzinciri tabanlı uygulamaların oluşturduğu herkese açık yeni bir finansal ekosistemi ifade etmektedir. Ancak, DeFi'yi oluşturan temel kavramlar yaklaşık otuz yıldır gelişim göstermektedir. Bu süreçte, ilgili teknolojilerin ve uygulamaların gelişmesi ile birlikte, bu bütünlük yapı "merkeziyetsiz finans" adı altında tanımlanmaktadır (Turan,2023,s.57).

DeFi ekosistemi, oldukça çeşitli finansal ürün ve hizmetleri içermektedir. Bu ürünler arasında kaldıraçlı işlemler, vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar, swap sözleşmeleri, sentetik varlıklar, geleneksel menkul kıymetlerin tokenizasyonu, krediye dayalı istihbarat ve skorlamalar, derecelendirme hizmetleri ile sigorta çözümleri yer almaktadır. Geleneksel finans sisteminde de bulunan bazı ürünlerin aksine, DeFi tüm bu işlemleri merkezi olmayan bir yapıda sunarak finansal hizmetlerde yenilikçi bir yaklaşım ortaya koymaktadır (Kaplan, 2024, s.57).

DeFi uygulamaları, blokzincir teknolojisi üzerine kurulu olup, dijital varlıklar üzerindeki işlemleri akıllı sözleşmeler aracılığıyla güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu sistemde, kullanıcılar doğrudan uygulamalarla etkileşime girer ve aracı kurumlara ihtiyaç duymazlar. DeFi uygulamalarının açık kaynaklı protokollerle geliştirilmesi, kullanıcılara karar alma süreçlerine katılma imkânı tanır, bu da geleneksel bankacılık hizmetlerinden önemli bir fark yaratır (Parlar,2022,s.169).

DeFi platformları, finansal ürünlerin ticaretinin gerçekleştirildiği yenilikçi bir altyapı sunmaktadır. Bu platformlarda, tüm finansal işlemler akıllı sözleşmeler, DeFi yazılım protokolleri ve merkeziyetsiz uygulamalar (decentralized applications-dApps) kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yapı, işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve kullanıcıların doğrudan etkileşim kurmasını sağlar. DeFi'nin temel bileşenleri, blokzincir teknolojisi ile desteklenen akıllı sözleşmeler ve açık kaynaklı protokollerle inşa edilen uygulamalardır (Jensen vd., 2021, s.47).

Bu uygulamalar;

1. Blok zincirleri (Blockchains); işlemlerin kaydedildiği ve değişmez hale geldiği bir defter sağlamaktadır. Bugüne kadar DeFi, herhangi bir potansiyel katılımcı tarafından erişilebilen ve doğrulayıcılar sayesinde kayıtlarının meşruiyeti konusunda şeffaflık ve güven sağlayan halka açık ("izinsiz") blok zincirleri üzerine inşa edilmiştir. Prensip olarak, DeFi uygulamaları izinli Dağıtılmış Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology-DLT) veya benzer işlevsellik sağlayan diğer teknolojiler üzerinde de çalışabilmektedir.
2. Akıllı sözleşmeler (Smart contracts); bir blok zincirinde depolanan ve önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında yürütülen bilgisayar programlarıdır. Bir anlaşmanın yürütülmesini otomatikleştirirler, böylece tüm katılımcılar herhangi bir aracının müdahalesi veya zaman kaybı olmadan sonuçtan hemen emin olabilirler. Blok zincirlerinin üzerinde yer alırlar ve tüm merkezi olmayan uygulamaların (DApps) yapı taşlarıdır.
3. DeFi protokolleri (DeFi protocols); çeşitli akıllı sözleşmelerin birleşiminin sonucudur ve bir DeFi ürününün ifade edildiği şartları, koşulları ve standartları temsil etmektedir.
4. DApp'ler (Decentralized applications); kullanıcıların altta yatan protokollerle etkileşime girmesine olanak tanıyan grafik arayüzlerdir. DApp'ler, kullanıcıların protokoller, akıllı sözleşmeler ve temel blok zincirleriyle etkileşime girmesine olanak tanıdığından, teknik açıdan en bilgili katılımcılar dışındaki herkes için DeFi'ye giriş noktasıdır. Bunlar aynı zamanda bu ekosistemde finansal aracılığı mümkün kılan katmandır (Auer vd., 2024, s.1-5).

2.2. Likidite Sağlayıcıların Önemi

Likidite sağlayıcıları, DeFi ekosisteminde, kullanıcıların ticaret, borç alma ve verme gibi işlemlerini kolaylaştırmak için sermaye havuzlarına katkıda bulunan bireyler veya kuruluşlardır. Bu sağlayıcılar, genellikle merkezi olmayan borsalarda (DEX) veya borç verme platformlarında sermaye sunarak, işlemlerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar (Gözkonan, 2024, s.151).

Likidite sağlayıcıları, sağladıkları fonlar karşılığında işlem ücretlerinden veya platformun belirlediği ödüllerden gelir elde eder. Bu mekanizma, DeFi platformlarının şeffaf, erişilebilir ve aracısız bir şekilde işlenmesini mümkün kılar. Bununla birlikte DeFi piyasalarında, geleneksel finans sistemlerinden farklı olarak, katılımcılar anonimdir ve borç verme işlemleri büyük ölçüde kripto para teminatına dayanır (Aramonte vd., 2022: 1-2).

Anonimlik, borç alanların risk seviyesinin değerlendirilmesini zorlaştırdığı için, bu sistemde borç alanların teminat göstermesi bir zorunluluk haline gelir (Aramonte vd., 2021: 27). Ancak bu durum, yalnızca yeterli teminata sahip bireylerin bu hizmetlerden yararlanabilmesini mümkün kılar. Bu da, varlık düzeyi düşük olan bireylerin DeFi hizmetlerinden dışlanmasına yol açar. Teminata dayalı bu yapı, merkeziyetsiz finansın daha geniş kitleler tarafından benimsenmesinin önündeki temel engellerden biri olarak değerlendirilmektedir (Didenko, 2022: 12).

DeFi platformlarında likidite sağlama, kullanıcıların dijital varlıklarını belirli protokollere yatırarak likidite havuzlarına katkıda bulunmalarını içerir. Bu havuzlar, genellikle belirli token çiftleri için işlem yapılmasını kolaylaştırır ve arbitraj fırsatlarını destekleyen bir yapı sunar. Likidite sağlayıcıları, sağladıkları varlıklar karşılığında işlem ücretlerinden ve protokolün yönetim tokenlerinden gelir elde eder. Ancak, fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan ve "impermanent loss" olarak bilinen risk, likidite sağlayıcılarının kararlarını etkileyebilecek önemli bir unsurdur. Bu kayıp, varlıkların havuzda tutulduğu süre boyunca oluşan değer değişimlerinden kaynaklanır ve dikkatli bir değerlendirme gerektirir (Sabry, 2021,1-5).

DeFi protokolleri ile hizmet sunan merkezi olmayan borsalar (DEX'ler), token alışverişini kolaylaştırırken, otomatik piyasa yapıcılar (AMM'ler) algoritmalar aracılığıyla varlık fiyatlarını belirler ve piyasa belirsizliklerini azaltır. Sonuç olarak DeFi, akıllı sözleşmelerle çalışan, kullanıcıların katkılarıyla gelir üreten ve varlıklar üzerinde kontrol sağlayan bir ekosistemdir (Alamsyah vd., 2024, s.5).

3. DEFİ EKOSİSTEMİNDE YER ALAN HİZMETLER ve PLATFORMLAR

DeFi ekosisteminde en yaygın hizmetler arasında merkeziyetsiz borsalar (DEX), sabit değerli kripto paralar (stablecoin), borç verme ve ödünç alma protokolleri ile merkeziyetsiz otonom organizasyonlar (DAO) lar sıralanabilir.

3.1. Merkeziyetsiz Borsalar (DEX)

Merkeziyetsiz kripto varlık borsaları, İngilizcede "Decentralized Exchange" olarak adlandırılır ve "DEX" kısaltmasıyla ifade edilir. Bu borsalar, herhangi bir merkezi otorite veya kurum tarafından yönetilmeyen, matematiksel algoritmalar aracılığıyla blok zinciri üzerinde çalışan platformlardır.

DEX'ler kripto para birimleri ve dijital varlıkların alım-satımını, merkezi bir otorite veya aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Bu borsalar, blockchain teknolojisi üzerinde çalışarak kullanıcılara varlıkları üzerinde tam kontrol sağlarken, doğrudan eşler arası ticareti mümkün kılar (Beştaş,2023, s.131).

DEX'ler, kullanıcılar arasında kripto varlık ticaretini aracısız bir şekilde gerçekleştirerek geleneksel finansal sistemlerin saklama gereksinimini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu sistemler, başlangıçta merkezi limit emir defteri modelini taklit etmiş, ancak öncelikli işlem gerçekleştirme (front-running) gibi maliyet yapısı sorunları nedeniyle ticaretin verimliliği sınırlanmıştır. Otomatik piyasa yapıcılı (AMM) protokollerinin ortaya çıkması ile, likidite sağlayıcıların varlıklarını kilitleyerek matematiksel fiyatlandırma mekanizmaları ile bu koordinasyon problemlerini çözmeyi amaçlamış ve DeFi ekosisteminde önemli bir yenilik olarak kabul edilmiştir (Didenko, 2022, s.11).

Merkezi olmayan borsalar (DEX'ler), Uniswap ve Curve gibi platformlar aracılığıyla kripto para ticaretini kolaylaştırır ve likidite sağlayıcılarına önemli kazanç fırsatları sunar. Bu platformlar, kullanıcıların varlıklarını likidite havuzlarına yatırmalarına olanak tanır. Likidite sağlayıcıları, havuzlara katkıda buldukları için işlem ücretlerinden pay alarak gelir elde ederler. Örneğin, Uniswap'te likidite sağlayıcıları, alıcılar tarafından ödenen swap ücretlerinden pay alır. Bu mekanizma hem platformun likiditesini artırır hem de sağlayıcılara pasif gelir imkânı sunar (Heimbach vd., 2021, s.1).

Uniswap V3 gibi yenilikçi tasarımlar, likidite sağlayıcılarına daha fazla kontrol ve özelleştirme imkânı tanır. Ancak bu, aynı zamanda daha karmaşık karar alma süreçlerini beraberinde getirir. Likidite sağlayıcılarının, pozisyonlarını seçerken impermanent loss (geçici kayıp) gibi riskleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Curve gibi platformlar ise özellikle stablecoin ticaretinde düşük kayma (slippage) ve yüksek verimlilik sunarak likidite sağlayıcıları için cazip bir seçenek haline gelir (Heimbach vd., 2021, s.2).

3.2. Borç Verme ve Ödünç Alma Protokolleri

Borç verme protokolleri, kullanıcıların tasarruflarından faiz kazanmasını ve teminat karşılığı borç almasını sağlayan DeFi uygulamalarıdır. Aave, Compound, dYdX ve MakerDAO gibi platformlarla popülerleşen bu sistemlerde, kredi-değer oranı LTV, (Loan-to-Value) kullanıcıların teminatına göre alabilecekleri borç miktarını belirler. Fiyat beslemesi için genellikle Otomatik Piyasa Yapıcılar (AMM) veya zincir dışı veri sağlayıcılar oracle kullanılır; ancak oracle manipülasyonu gibi güvenlik riskleri, teminat değerinin yapay şekilde artırılmasına yol açabilir. Büyük TVL (Toplam Kilitli Değer) ile dikkat çeken bu protokoller, DeFi ekosisteminde önemli bir yer tutmaktadır (Aspembitova & Bentley, 2022, s.8).

3.3. Sabit Değerli Kripto Paralar (Stablecoin)

Stablecoin'ler, istikrarlı bir değer sağlama amacıyla belirli bir varlık ya da para birimine endekslenen kripto para birimleridir. Merkeziyetsiz finans (DeFi) stablecoin'leri, merkezi olmayan ağlar ve protokoller aracılığıyla çıkarılır ve yönetilir. Örneğin, DAI ve sUSD gibi stablecoin'ler, bu tür merkeziyetsiz yapılar tarafından desteklenir. Öte yandan, Tether (USDT) gibi stablecoin'ler, merkezi bir otorite tarafından çıkarılır ve genellikle ABD doları gibi geleneksel itibari para birimlerine sabitlenir. Bu tarz stablecoin'ler, geleneksel finansal altyapılar üzerinden yönetilir ve bu durum, düzenleyici incelemelere açık olmalarına ve güven ile şeffaflık konusunda potansiyel sorunlara yol açabilir (Beştaş, 2023, s.132).

3.4. Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar (DAO)

Merkeziyetsiz finans (DeFi), blockchain teknolojisi kullanarak finansal işlemleri aracısız bir şekilde gerçekleştiren bir sistemdir. Bu sistem, birey ve kurumlara açık kaynaklı yazılım ve merkezi olmayan otonom kuruluşlar (DAO'lar) aracılığıyla doğrudan finansal hizmetlere erişim imkânı tanır. DeFi platformları arasında Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche gibi önemli isimler yer alırken, stablecoin'ler, borç verme ve alma protokolleri, merkezi olmayan borsalar (DEX'ler) gibi hizmetler de yaygın olarak kullanılmaktadır (Park vd., 2020, s.1-10).

DAO'lar, genellikle açık kaynak kodlu yazılım projeleri veya merkeziyetsiz yapıya sahip yardım kuruluşları gibi girişimlerin yönetimi ve finansmanı için kullanılmaktadır. Bu yapıların popülerliği, özellikle 2020'nin ikinci çeyreğinde, DeFi DAO'larda kilitlenen toplam değer (TVL) 1 milyar doları aşmasıyla artmıştır. Bu durum, DAO'ların merkeziyetsiz finans projelerinde yönetim ve finansman süreçlerinde etkili bir araç haline geldiğini göstermektedir (Beştaş, 2023, s.131).

Sonuç olarak, DeFi ekosistemi, stablecoin'ler, DEX'ler ve DAO'lar gibi çeşitli hizmetlerle geniş bir finansal yelpaze sunmaktadır. Bu hizmetler, aracısız ve şeffaf yapıları sayesinde geleneksel finansal sistemlere alternatif olarak büyük bir ilgi görmektedir. DeFi'nin sunduğu finansal özgürlük ve yenilikçi çözümler, kullanıcıların milyarlarca dolarlık değeri bu ekosisteme kilitlemesine neden olmuştur.

4. LİKİDİTE SAĞLAYICILARININ KARŞILAŞTIĞI RİSKLER

DeFi, blockchain teknolojisi temelinde inşa edilmiş, geleneksel finansal sistemlerden farklı olarak aracı kurumları ortadan kaldıran ve kullanıcılarına doğrudan finansal hizmetler sunan bir ekosistemdir. Bu yenilikçi yapı, şeffaflık, erişilebilirlik ve güvenlik gibi avantajlar sunarken, aynı zamanda teknolojik, finansal ve düzenleyici riskleri de beraberinde getirmektedir. Aşağıdaki başlıklarda bu risklere değinilecektir.

4.1. Yönetmelik ve Uyum

DeFi ekosistemi, mevcut düzenleyici çerçevelerin dışında çalıştığı için önemli belirsizlikler ve riskler barındırmaktadır. Geleneksel finans sistemlerinde araçların lisanslanması ve denetlenmesi gibi düzenlemeler mevcutken, DeFi'nin merkeziyetsiz yapısı bu tür düzenlemelerin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, ani mevzuat değişiklikleri veya baskıların DeFi operasyonlarını ve yatırımlarını sektöre uğratabilmesi riskini doğurmaktadır. Ayrıca, DeFi'nin sunduğu finansal hizmetlerin özellikleri, aşırı borçlanma ve yasadışı faaliyetler gibi riskler de içermektedir. Bu nedenle, DeFi'ye özgü düzenleyici ve denetleyici kuralların geliştirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasalarının Düzenlenmesi (MiCA) gibi girişimleri, bu tür düzenleyici ihtiyaçları karşılamaya yönelik adımlar olarak değerlendirilebilir (OECD, 2022).

4.2. Yatırımcı ve Finansal Tüketici Riskleri

DeFi ekosisteminde yatırımcı koruma mekanizmalarının eksikliği, kullanıcılar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Merkeziyetsiz yapısı nedeniyle, DeFi protokollerinde yaşanabilecek başarısızlık durumlarında kullanıcıların başvurabileceği bir yetkili otorite bulunmamaktadır. Ayrıca, başarısız işlemler için çözüm mekanizmalarının olmaması, katılımcıları doğrudan yatırım kaybı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum, yatırımcılara yönelik güvence eksikliğini derinleştirerek DeFi'nin risklerini artırmaktadır (Chen ve Bellavitis, 2020, s.6).

DeFi ekosisteminde kullanıcıların karşılaştığı riskler arasında güvence eksikliği, işlemlerin karmaşıklığı ve düzenleyici gözetim eksikliği öne çıkmaktadır. Eşler arası işlemler nedeniyle likidite zaman zaman sınırlı olabilir, bu da fiyat oynaklığı gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, merkezi bir otoritenin bulunmaması, anlaşmazlıkların çözümünü zorlaştırırken, düzenleyici eksiklikler dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırlayabilir. Bu risklerin azaltılması için, DeFi topluluğunun kendi kendini düzenleyen önlemler ve kullanıcı fonlarını koruyacak güvenlik protokolleri geliştirmesi kritik önem taşımaktadır.

4.3. Olası Sistemik Tehditler

DeFi'nin kredi verme hizmetlerinin hızla büyümesi, piyasa döngüselliğini artırabilir. Bu durum, DeFi'nin yeni ve denenmemiş bir sistem olması nedeniyle piyasa oynaklığına karşı hassas olmasından kaynaklanmaktadır. Kriz dönemlerinde bu sistemlerin performansının test edilmemesi, risklerin tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, düzenleme eksikliği, aşırı risk alma ve spekülasyon davranışları önleyecek mekanizmaların bulunmaması anlamına gelir. Borçluların temerrüde düşmesi, domino etkisiyle paniğe ve varlık fiyatlarında düşüşe yol açabilir. DeFi borç verme piyasalarındaki şeffaflık eksikliği, yatırımcıların riskleri doğru değerlendirmesini engelleyerek, üstlenilen risk seviyesinin farkında olunmamasına neden olabilir. Bu durum, piyasadaki döngüselliği daha da kötüleştirebilir. DeFi'nin finansal hizmetlerde yenilikçi bir potansiyeli olsa da, düzenleyicilerin ve piyasa katılımcılarının bu büyümeyi dikkatle izlemesi ve riskleri azaltmaya yönelik adımlar atması gerekmektedir (OECD, 2022).

4.4. Teknoloji ve Operasyonel Riskler

DeFi projelerinde kullanılan teknolojik altyapı, merkeziyetsizlik ve şeffaflık gibi avantajlar sunarken, güvenlik açıkları ve eksiklikler gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Dağıtık defter teknolojileri (DLT) henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış olup, bu durum DeFi sistemleri için önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır. Özellikle akıllı sözleşmelerdeki kod hataları veya güvenlik açıkları, kötü niyetli aktörler tarafından manipülasyon veya kullanıcı fonlarının tehlikeye atılması için kullanılabilir. Bu tür teknolojik kusurlar, mali kayıplara ve sistemik hatalara yol açma potansiyeline sahiptir. DeFi'nin sunduğu yenilikçi finansal hizmetlerin sürdürülebilirliği için, tasarım ilkelerinin güçlendirilmesi ve güvenlik standartlarının iyileştirilmesi kritik öneme sahiptir (Özer vd.,2023, s.91).

DAO vakası, Ethereum blokzincirinde gerçekleşen ve akıllı sözleşmelerin güvenlik açıklarına dikkat çeken önemli bir olaydır. 17 Haziran 2016'da bir akıllı sözleşme kodundaki güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 50 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştır (DuPont, 2017, s.164). Bu tür olaylar, merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinde teknolojik risklerin azaltılması gerektiğini göstermektedir.

DeFi protokollerinin temelini oluşturan akıllı sözleşmelerin kalite güvencesi, çeşitli operasyonel riskleri beraberinde getirir (OECD, 2022, s.48). Bu riskler, sistemdeki yönetim yapılarından, durum tespit süreçlerinden, güvenlik önlemlerinden ve şeffaflık mekanizmalarından kaynaklanabilir. DeFi platformları, blokzincir teknolojisine dayandıkları için ağ tıkanıklığı ve ölçeklenebilirlik gibi dış faktörlere karşı hassastır. Bu tür zorluklar, işlem hızlarını olumsuz etkileyebilir ve kullanıcılar için maliyetlerin artmasına neden olabilir (OECD, 2022, s.10).

4.5. Akıllı Sözleşmelerin Yasal Düzeni ve Veri Güvencesi

Merkeziyetsiz finansın temel yapı taşlarından biri olan akıllı sözleşmeler, mevcut yasal düzenlemelerle uyumlu olmadığında çeşitli hukuki sorunlara yol açmaktadır (OECD, 2020). Bu sorunlar, birçok yargı bölgesinde akıllı sözleşmelerin ulusal hukuk çerçevesinde geçerli bir sözleşme olarak kabul edilmemesinden ve hukuk sistemlerinin dağıtık defterlerdeki işlemleri yeterince yorumlayamamasından kaynaklanmaktadır (Roukny, 2022, s.9). Akıllı sözleşmelerin birçok yargı alanında bağlayıcı olmaması, bu sistemlerdeki operasyonel veya diğer nedenlere bağlı yatırım kayıplarının mahkemeye taşınmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, merkeziyetsiz finansın yasal çerçeve eksikliği, dolandırıcılık, kara para aklama ve piyasa manipülasyonu gibi konuların etkin bir şekilde ele alınmasını engellemektedir. Bu durum, bireylerin anlaşmazlıklar veya mali kayıplar durumunda yasal koruma ve başvuru yollarının eksikliği

nedeniyle merkeziyetsiz finans sistemlerine katılım konusunda tereddüt etmelerine yol açabilir (Özer vd.,2023, s.92).

5. SONUÇ

DeFi ekosisteminde likidite sağlayıcılarının üstlendiği stratejik rol, bu yenilikçi finansal sistemin sürdürülebilirliği ve etkinliği açısından temel bir unsurdur. Likidite sağlayıcıları, varlıklarını protokollere yatırarak işlemlerin akıcı bir şekilde gerçekleşmesini destekleyerek kullanıcılar arasında daha hızlı ve düşük maliyetli işlem yapılmasına olanak tanırırlar. Bunun yanı sıra, piyasa derinliğini artırarak ve dengeyi koruyarak DeFi ekosisteminin genel işleyişine katkıda bulunurlar.

Ancak, bu süreçler beraberinde önemli zorluklar ve riskler getirmektedir. Özellikle, akıllı sözleşmelerin güvenliğine bağlı kalınması, sistemsal açıklar veya tasarım hataları gibi teknik risklere yol açabilir. Ayrıca, piyasa dalgalanmaları ve düzenleyici belirsizlikler, likidite sağlayıcılarının karşılaşılabileceği diğer önemli tehditlerdir. Bu bağlamda, likidite sağlayıcılarının piyasa dinamiklerini dikkatlice analiz etmeleri ve risk yönetim araçlarını etkili bir şekilde kullanmaları kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, likidite sağlayıcılarının DeFi ekosistemindeki rolü, sadece bireysel kazanç sağlamaktan öte, bu finansal yapının sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini desteklemeyi de içermektedir. Bu aktörlerin stratejik kararları hem bireysel hem de kolektif ekonomik faydalar açısından belirleyici olacaktır. Dolayısıyla, likidite sağlayıcılarının riskleri yönetme ve piyasa istikrarını koruma yetenekleri, DeFi'nin uzun vadeli başarısında kilit bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alamsyah, A., Kusuma, G. N. W., & Ramadhani, D. P. (2024). A review on decentralised finance ecosystems. *Future Internet*, 16(76). <https://doi.org/10.3390/fi16030076>
- Aramonte, S., Doerr, S., Huang, W., & Schrimpf, A. (2022). *DeFi lending: intermediation without information?* Bank for International Settlements.
- Aramonte, S., Huang, W., & Schrimpf, A. (2021). *DeFi Risks and the Decentralisation Illusion*. Basel: Bank for International Settlements.
- Aspembitova, A. T., & Bentley, M. A. (2022). Oracles in Decentralized Finance: Attack Costs, Profits, and Mitigation Measures. *Entropy*, 25(1), 60.
- Auer, R., Haslhofer, B., Kitzler, S., Saggese, P., & Victor, F. (2024). The technology of decentralized finance (DeFi). *Digital Finance*, 6(1), 55-95. <https://doi.org/10.1007/s42521-023-00088-8>
- Beştaş, M. (2023). Merkeziyetsiz finans (DeFi). *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 10(91), 124-141. <https://doi.org/10.26450/jshsr.3445>
- Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. *Journal of Business Venturing Insights*, 13, e00151.
- Çakmak, M., & Bayram, A. G. E. (2022). *Merkeziyetsiz finans: Kavramsal çerçeveye dayalı bir inceleme*. [Yayın bilgisi eksik].
- Didenko, A. N. (2022). *Decentralised Finance – A Policy Perspective*. Avustralya: CPA Australia Ltd.
- DuPont, Q. (2017). *Experiments in algorithmic governance: A history and ethnography of “The DAO,” a failed decentralized autonomous organization*. In Bitcoin and Beyond (pp. 157-177). Routledge.
- Gözkonan, Ü. H. (2024). Alternatif finansa teorik bir bakış: Merkeziyetsiz finans (DeFi). In Ümit Hasan Gözkonan (Ed.), Alternatif Finansa Teorik Bir Bakış. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/385302993>
- Heimbach, L., Wang, Y., & Wattenhofer, R. (2021). *Behavior of Liquidity Providers in Decentralized Exchanges*. Erişim: arXiv:2105.13822v2.
- Jensen, J. R., von Wachter, V., & Ross, O. (2021). An introduction to decentralised finance (DeFi). *Complex Systems Informatics and Modelling Quarterly* (26), 46-54.
- Kaplan, H. E. (2024). Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Ekosistemi: Sistemik Bir İnceleme ve Bibliyometrik Analiz. *Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)*, 16, 56-70.

- Meraklı, S. (2021). Merkeziyetsiz finans (DeFi) faaliyetlerinin izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunma suçu bakımından değerlendirilmesi. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 27(2), 1156-1190.
- OECD (2020). *The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets*. OECD Blockchain Policy Series. <https://www.oecd.org/finance/The-Tokenisation-of-Assets-and-Potential-Implications-for-Financial-Markets.htm>
- OECD (2022). *Why Decentralised Finance (DeFi) Matters and the Policy Implications*. Paris: OECD. <https://www.oecd.org/finance/why-decentralised-finance-defi-matters-and-the-policy-implications.htm>
- Özevin, O. (2023). Tokenomi sisteminin muhasebe-finans alanındaki yansımaları. In G. Özer, R. Yücel, & H. Er (Eds.), *Finans sektöründe dijital dönüşüm*. Özgür Publications. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub245>
- Özer, G., Çam, İ., & Çerez, S. (2023). Yeni Bir Finans Çağı: Blokzincir ve Akıllı Sözleşmelere Dayalı Merkeziyetsiz Finans. İçinde G. Özer, R. Yücel & H. Er (Ed.), *Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm* (s. 73-96). Gaziantep: Özgür Yayınları. DOI: 10.58830/ozgur.pub245
- Park, J., Kim, H., & Lee, S. (2020). Decentralized finance: A review of challenges and opportunities. *Journal of Digital Finance*, 1(1), 1-14.
- Parlar, T. (2022). Blokzincir Teknolojisi ve Merkeziyetsiz Finans Uygulamaları [Blockchain Technology and Decentralized Finance Applications]. *Journal of Politics, Economy and Management*, 5(2), 165-174.
- Roukny, T. (2022). Decentralized Finance: Information Frictions and Public Policies. European Commission.
- Sabry, F. (2021). *Merkezi Olmayan Finans: Geleneksel finans kurumları için kıyamet olayı*. books.google.com.
- Topçu, G. (2023). *Finansal piyasalarda dönüşüm: DeFi'nin yükselişi ve kurumsal etkileri*. M. F. Yürük & M. F. Buğan (Ed.), *Finansal Piyasaların Evrimi III* içinde (Bölüm 10).
- Turan, M. (2023). *İslami finansın ekonomi-politiği bağlamında finansal teknolojiler: Merkeziyetsiz finans uygulamaları* [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü.